

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ.

Абдумуминова Р.Ш.

Стажёр-преподаватель кафедры русской литературы и методики обучени Узбекиского государственного университета мировых языков

Лингвокультурология как дисциплина представляет собой синтез языковых и культурологических знаний, что делает её важным элементом образовательного процесса в условиях глобализации. Обучение лингвокультурологии направлено на развитие у студентов навыков межкультурной коммуникации и формирования лингвокультурологической компетенции. В этом процессе ключевую роль играют педагогические технологии, которые способствуют эффективному усвоению материала и повышению уровня практических знаний.

Сама собой лингвокультурология является комплексной научной дисциплиной. Учёные детализируют, что лингвокультурология - это не простое «сложение» возможностей двух наук, а новое научное направление. 90-е годы XX в. – время появления нового направления – лингвокультурологии. Принято отмечать два периода в развитии лингвокультурологии: первый период – предпосылок развития науки – труды В. Гумбольдта, А.А.Потебни, Э.Сепира и др. и второй период – оформления лингвокультурологии как самостоятельной области исследований. Динамика развития науки позволяет выделить ещё один – третий период, на пороге которого мы в данный момент находимся, – возникновение базовой междисциплинарной науки – лингвокультурологии. В задачи этой научной дисциплины входит изучение и описание взаимоотношений языка и культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета. Важно уточнение: лингвокультурология «ориентирована на культурный фактор в языке и на языковой фактор в человеке». Рассматривая язык как феномен культуры, лингвокультурология исследует культурную семантику языковых символов, исходя из следующего положения: языковая личность является одновременно и культурной личностью. С одной стороны, культура формирует и организует концептосферу языковой личности; с другой стороны, язык является результатом деятельности личности и целого этноса в историческом времени. Язык – это продукт культуры и её

инструмент, позволяющий совершенствовать и сохранять культуру. «Национальный язык – это не только способ общения, знаковая система для передачи сообщений. Национальный язык в потенции как бы «заместитель» русской культуры». Предметом лингвокультурологии является методическая организация обучения русскому языку как иностранному, на основе методов, формирующих лингвокультурологическую компетенцию обучаемых.

Лингвокультурологическая компетенция включает: знание языковых средств, отражающих культурные особенности; понимание специфики культурных норм и традиций; умение интерпретировать тексты и дискурсы в контексте соответствующей культуры.

Если исходить из лингвострановедческой теории, основывающейся на разграничении собственно лексического значения и лексического фона, то реалиями следует считать слова, не имеющие понятийных соответствий в сопоставляемых языках (из-за отсутствия в одном из них самих сопоставляемых предметов, самих обозначаемых предметов), а фоновой лексикой – слова, различающиеся своими фонами из-за несовпадения отдельных семантических долей (их иногда называют второстепенными признаками). Изучающий иностранный язык остается носителем своей собственной культуры, однако его фоновые знания обогащаются, приобретая элементы культуры страны изучаемого языка. Тем самым как личность он становится в какой-то мере носителем мировой культуры и начинает лучше понимать и ценить собственную культуру. Лингвокультурологическая компетенция предполагает формирование у учащихся необходимых знаний учебного культурологического материала, владение минимумом общелитературной лексики, знание языковых средств (фонетических, лексических, грамматических), позволяющих вступать в процесс общения, построение своей жизнедеятельности в соответствии с духовно-нравственным, морально-этическим, эстетикокреативным потенциалом развернутой в языковом сознании концептосферы национальной культуры. Иными словами, она ориентирована на «деятельностный подход, позволяющий приобретать умение использовать полученные знания на практике в ходе межкультурных коммуникаций и в межнациональном общении». Лингвокультурологическая компетенция является среди них одной из важнейших. В определении содержания и путей реализации культуроведческого подхода на уроках русского языка как иностранного находят

отражение два направления: обучение русскому языку в контексте русской культуры и диалог культур. В целях предотвращения конфликта культур, создания диалога подлинного взаимопонимания носителей разных культур преподаватель должен иметь представление об их типологии. Культуры дифференцируют с учетом таких параметров, как отношение к природе, времени, пространству, деятельности, характеру общения и аргументации в ходе общения, личной свободе и автономности личности, соперничеству, власти, природе человека.